

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15173045>

Chingishov B. R.

Polkovnik, O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari Akademiyasining maxsus fakulteti 1-kurs tinglovchisi (Qirg'iziston Respublikasi ofitseri)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФИЦЕРА

Аннотация. В данной статье проведен функциональный анализ деятельности командиров и выявлены ключевые элементы их педагогической культуры. К ним относятся военно-педагогическая направленность, гармония качеств, педагогический оптимизм, мастерство, целенаправленное общение и постоянное самосовершенствование. Военно-педагогическая направленность выражается в уважении к подчиненным и стремлении к обучению, а педагогический оптимизм - в вере в собственные силы и потенциал подчиненных. Педагогическое мастерство проявляется в эрудиции и способности добиваться высоких результатов в обучении и воспитании. Целенаправленное общение предполагает эффективное взаимодействие командиров с подчиненными в различных ситуациях. Постоянное самосовершенствование лежит в основе развития педагогической культуры командиров. рассмотрено, прежде всего, нашим выбором стать офицером, а также необходимостью знания педагогических основ нашей будущей профессиональной деятельности, приобретения нужных педагогических навыков и качеств.

Ключевые слова: профессиональная деятельность командира, педагогическая культура офицеров, пути формирования педагогической культуры офицера.

OFITSERNING PEDAGOGIK FAOLIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada qo'mondonlar faoliyatining funksional tahlili o'tkazilib, ularning pedagogik madaniyatining asosiy elementlari aniqlangan. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: harbiy-pedagogik yo'nalish, sifatlar uyg'unligi, pedagogik optimizm, mahorat, maqsadli muloqot va doimiy o'zini takomillashtirish. Harbiy-pedagogik yo'nalish qo'mondonlarning quyidagi xodimlarga nisbatan hurmat va o'qitishga intilishini bildirsa, pedagogik optimizm ular o'ziga va quyidagi xodimlarning potensialiga ishonchini anglatadi. Pedagogik mahorat eruditsiya va o'qitish hamda tarbiyalashda yuqori natijalarga erishish qobiliyati bilan namoyon bo'ladi. Maqsadli muloqot qo'mondonlarning turli vaziyatlarda quyidagi xodimlar bilan samarali hamkorlik qilishini nazarda tutadi. Doimiy o'zini takomillashtirish qo'mondonlarning pedagogik madaniyati rivojlanishining asosini tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: qo'mondonning kasbiy faoliyati, ofitserlar pedagogik madaniyati, ofitserning pedagogik madaniyatini shakllantirish yo'llari.

PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE OFICER

Abstract. This article provides a functional analysis of commanders' activities and identifies key elements of their pedagogical culture. These include military-pedagogical orientation, harmony of qualities, pedagogical optimism, mastery, targeted communication, and continuous self-improvement. The military-pedagogical orientation is characterized by respect for subordinates and a desire to

teach, while pedagogical optimism reflects confidence in one's own abilities and the potential of subordinates. Pedagogical mastery manifests in erudition and the ability to achieve high results in teaching and education. Targeted communication involves effective interaction between commanders and subordinates in various situations. Continuous self-improvement is the foundation for the development of commanders' pedagogical culture.

Keywords: *professional activity of commanders, pedagogical culture of officers, ways to form the pedagogical culture of an officer.*

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в педагогической науке сложилось понимание модели «педагогическая культура» – ее сущности, содержания, функций, условий и факторов совершенствования. При этом в широком смысле слова педагогическая культура понимается как определенная степень овладения офицерским составом педагогическим опытом человечества. В узком смысле слова педагогическая культура командира (начальника) представляет собой степень его совершенства как военного педагога, характеризующегося определенным уровнем развития его педагогического мастерства, связанных с ним личностных качеств и проявляющуюся в отношении офицера к учебно-воспитательной деятельности, в ее результативности, поведении и общении с подчиненными, товарищами по службе, начальниками.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Функциональный и содержательный анализ деятельности командира (начальника) позволяет выделить и ряд структурных элементов педагогической культуры: военно-педагогическая направленность; гармония развитых идейно-политических, нравственных и интеллектуальных качеств; педагогический оптимизм; педагогическое мастерство; педагогически направленное

общение и поведение; постоянное самосовершенствование как педагог. Приведем характеристику некоторых из них:

1. Военно-педагогическая направленность

Военно-педагогическая направленность командира (начальника) представляет собой комплексное качество личности, выраженное в педагогических целях и установках, идеалах и убеждениях, любви и уважении к подчиненным, потребности заниматься военно-педагогической деятельностью и обуславливающее ее высокую результативность. В свою очередь, это сложное качество личности офицера состоит из ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, включающих в себя глубокое уважение личности подчиненного, внутреннюю потребность заниматься обучением и воспитанием личного состава подразделения.

Ядром военно-педагогической направленности командира (начальника) выступают его педагогические убеждения, они представляют собой знания, слившиеся с чувством и волей офицера и перешедшие в его внутреннюю позицию. Сформировавшиеся педагогические убеждения предполагают потребность командира подразделения руководствоваться ими в повседневной практике, быть последовательным и целеустремленным.

Основными направлениями формирования военно-педагогической направленности являются учебные занятия, активное участие офицеров и курсантов в воспитательной и общественной работе, их стимулирование к военно-педагогическому самосовершенствованию [1].

Педагогический оптимизм проявляется в высокой требовательности офицера к себе и подчиненным, в справедливом и чутком отношении к ним. Он означает веру в свои силы и способности как военного педагога, а также веру в возможности и способности своих подчиненных стать хорошо подготовленными, надежными защитниками Родины. Педагогический оптимизм командира подразделения находит свое проявление в его целеустремленности, инициативности и уверенности в успехе, в разнообразии применяемых средств воздействия на воинов. Однако, как свидетельствует опыт передовых офицеров, такой оптимизм должен строиться на научной основе, на глубокой психолого-педагогической эрудиции, знании подчиненных и достаточно высоком уровне педагогического мастерства [2].

«Педагогическое мастерство, это высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения». Как всякое искусство, своему содержанию педагогическое мастерство нельзя определить однозначно. Это сложное, интегральное образование, представляющее собой органический синтез психолого-педагогической эрудиции, педагогических способностей и педагогической техники преподавателя. Высокий уровень педагогического мастерства преподавателя во взаимодействии с его педагогическим призванием и высокоразвитыми другими качествами его личности выражается в педагогическом

таланте преподавателя и обеспечивает его успешную педагогическую деятельность [1,3].

Педагогическое мастерство отражает высокий уровень творческой реализации офицера как педагога, достигаемый на базе совершенных педагогических знаний, навыков, умений и позиций. Оно позволяет командиру (начальнику) успешно решать учебно-воспитательные задачи как в мирное, так и в военное время.

Ориентировочно-ситуационные знания позволяют командиру (начальнику), исходя из выводов и рекомендаций военной педагогики и психологии, подходить к решению конкретных, повседневных педагогических задач. Прогностические знания обеспечивают командиру подразделения возможность улавливать тенденции в развитии ситуаций, предвидеть педагогические последствия принимаемых им решений, «проектировать» перспективу развития личности воинов и воинского коллектива. Знания данного уровня представляют собой результат диалектического взаимодействия двух предыдущих уровней.

Таким образом, совокупность усвоенных знаний различного уровня выступает как система понятий, отражающая психолого-педагогическую эрудицию командира (начальника).

Практика работы в войсках показывает, что успех в работе с людьми во многом зависит от наличия у офицера высокоразвитых педагогических качеств, основными из которых являются педагогическая наблюдательность, педагогическое воображение, педагогическое мышление, особые качества речи, педагогическая требовательность и близость к людям.

Педагогическая наблюдательность проявляется в умении командира (начальника) систематически наблюдать за

поведением и деятельностью подчиненных, по незначительным признакам оценивать их переживания и настроения, а также в умении видеть причины и мотивы положительного или отрицательного отношения военнослужащих к службе, своим обязанностям, окружающим людям.

Педагогическое мышление командира подразделения характеризуется умением быстро анализировать свое поведение и поведение военнослужащих, выделять основные элементы и признаки их отклонения от уставных норм, а также умением синтезировать, анализировать конкретные педагогические ситуации, выходить на их причинно-следственные связи, делать правильные выводы о своей военно-педагогической деятельности.

Педагогическая требовательность. Как многогранное, обобщенное качество офицера-воспитателя проявляется в его отношении к подчиненным, окружающим, к самому себе. В ней проявляется вера в человека, в его возможности и способности.

Педагогический такт – это сложное профессиональное качество офицера как руководителя и воспитателя, которое характеризуется педагогически целесообразной мерой его отношения к воинам и воздействия на них в конкретной ситуации.

Основными признаками педагогического такта офицера являются:

- требовательность без грубости и мелочной придирчивости;
- естественность, простота обращения, не допускающая фамильярности и панибратства;
- принципиальность и настойчивость без упрямства; внимательность и чуткость к подчиненным без подчеркивания этого;

- юмор и ирония без насмешливости, унижающей достоинство человека;

- воздействие в форме убеждений, требований, внушений, предупреждений, предложений и наказаний без подавления и унижения личности подчиненного;

- умение выражать распоряжения, указания и просьбы без высокомерия и упрямства;

- умение обучать и воспитывать подчиненных без подчеркивания своего превосходства в знаниях;

- умение слушать воинов, не выражая безразличия и превосходства;

- серьезность подхода к ответу подчиненного независимо от его правильности и грамотности.

Данные показатели характеризуют не только уровень развития педагогического мастерства командира (начальника), но и выступают частными признаками уровня развития его педагогической культуры.

Педагогически направленное общение и поведение. Значительное место в деятельности командира подразделения занимает общение с подчиненными. При этом командиру подразделения важно уметь ориентироваться в различных ситуациях общения, входить в эти ситуации, брать на себя нити управления их развитием. Здесь проявляются способности офицера быть всегда интересным собеседником для воинов, располагать их к себе естественностью поведения, внимательным и доброжелательным отношением к высказанным ими проблемам, готовностью при необходимости немедленно прийти к ним на помощь.

Совершенствование педагогической культуры офицера целесообразно

осуществлять по следующим направлениям:

- овладение знаниями о сущности, структуре, функциях и механизмах педагогической культуры;

- развитие военно-профессиональной компетентности, показателями которой выступают знания, умения, навыки и психологические особенности;

- повышение технологической культуры творческого воинского труда, позволяющей эффективно задействовать широкий круг технологий;

- использование возможностей, заложенных в целостном военно-педагогическом процессе;

- привлечение всех традиционных и инновационных подходов в целях развития педагогической культуры военнослужащего, один из которых заключается в эффективном морально-психологическом сопровождении воинского труда.

Военно-педагогическая деятельность офицера осуществляется в ходе постоянного и повседневного общения с воинами подразделения. Взаимодействуя с сержантами, прапорщиками, командир (начальник) осуществляет таким образом обмен представлениями, идеями по организации и проведению учебно-воспитательного процесса. Являясь одним из условий его эффективности, общение должно носить педагогическую направленность.

Таким образом, требования сегодняшнего дня вынуждают офицерский состав к постоянной работе над своим духовно-нравственным, профессиональным, инженерно-техническим, психолого-педагогическим самообразованием и самовоспитанием. Наиболее авторитетные

командиры (начальники) отличаются, как правило, постоянным творческим поиском, неудовлетворенностью уровнем своего общекультурного и профессионального развития [4].

Пути формирования педагогической культуры офицера:

1. Прежде всего, это целенаправленная работа в военном вузе. В этот период курсанты имеют большие возможности для практического усвоения военно- профессиональных отношений и взаимоотношений, характерных для военной жизни, характерных приемов и средств педагогических воздействий, которые используют командиры и преподаватели.

2. Вторым путем – это вооружение курсантов психолого– педагогическими знаниями. В этот период в ходе изучения военной психологии и педагогики курсанты овладевают теоретическими основами психолого-педагогических знаний. Наиболее интенсивно осуществляется накопление необходимых знаний по всем вопросам общественно-политической и военной жизни, методике учебно-воспитательного процесса, педагогических навыков и умений, необходимых для решения военно-педагогических задач. Будущие офицеры получают первоначальную психолого-педагогическую подготовку.

3. Третьим путем – это совершенствование педагогической подготовки. Курсанты в процессе обучения включаются в конкретную военно-педагогическую работу. Когда курсанты выступают в роли руководителей занятий; проведение информирований, бесед, выступления с докладами, фиксированными выступлениями, выступления в школах и других учебных заведениях, выполнения

обязанности агитаторов, редакторов боевых листков, участвуют в художественной самодеятельности. Курсанты выступают на военно-научных конференциях, участвуют в работе военно-научных кружков, в военно-научных исследованиях. В результате у курсантов формируются первичные навыки и умения учебно-воспитательной работы, воспитываются и развиваются необходимые для военного педагога качества. Большое значение в совершенствовании педагогической подготовки играет стажировка в войсках. В ходе стажировки будущие офицеры на практике применяют психолого-педагогические знания и совершенствуют их. Они командуют взводами, самостоятельно проводят с личным составом занятия по боевой подготовке, различные мероприятия воспитательного характера, руководят деятельностью сержантского состава, учат его методике учебно-воспитательной работы, приобретают профессиональные умения в работе с активом, с каждым солдатом, сержантом и коллективом в целом. Многие получают для себя курсанты, слушая выступления офицеров из войск, выпускников академии.

4. Активное включение офицеров в военно-педагогическую деятельность происходит в период прохождения службы в войсках. Опыт показывает, что педагогической деятельностью успешнее справляются те офицеры, которые испытывают внутреннюю потребность заниматься воспитанием и обучением подчинённых, постоянно стремятся творчески, с желанием и пониманием работать с людьми, проявляют активность и принципиальность при решении поставленных задач.

5. Что бы успешно выполнять свои функциональные обязанности, офицеру

необходимо постоянно углублять знания, совершенствовать свои личные качества и педагогическое мастерство, поэтому главный путь формирования педагогического мастерства у молодых офицеров – это их самостоятельная работа, собственные усилия в этом направлении. Молодой офицер более успешно воспитывает и обучает подчинённых, только если тщательно в содержательном и методическом отношении готовится к каждому занятию или воспитательному мероприятию, придумывает не только то, что скажет покажет, но и какие педагогические приемы и каким образом он использует и т.д.

Эта работа требует большого интеллектуального, волевого и физического напряжения, постоянных активных поисков, но благодаря и ей у молодого офицера складываются собственные педагогические убеждения, расширяются педагогические воображение и мышление, а также запас навыков и умений. Молодые офицеры тем быстрее приобретают педагогическую культуру, чем больше в работе с военнослужащими проявляют самостоятельность, старание, наблюдают и изучают опыт умелых воспитателей. Очень важно, чтобы офицер постоянно занимался самосовершенствованием [2, 5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении хотелось бы отметить, что командиру (начальнику) в процессе воинского труда следует выделять такие основные его стороны как военно-педагогическую деятельность, повседневные отношения, личностное развитие и совокупные результаты труда. Все они взаимосвязаны и объединены интересами службы Отечеству, но не повторяются и не подменяют друг друга.

Изучение темы данной статьи позволяет сделать вывод о том, что за последние годы в военной педагогике изменились подходы к пониманию многих педагогических категорий как один из признаков переосмысления всего военно-педагогического процесса.

Воспитание и формирование всех перечисленных выше качеств является не только важнейшей задачей командиров и воспитателей, но и полным комплексом педагогических предпосылок эффективности подготовки военнослужащих, которые «объединяются» в систему морально-психологического обеспечения готовности и способности солдата добыть победу в бою.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Военная педагогика и психология. Под ред. А.В. Барабанщикова. – М., 1986. с. 54.
2. Военная психология и педагогика. Под ред. В.Ф.Кулакова. – М., 1998, с. 210.
3. Сатыбалдиев А.А. Теория и практика педагогического мастерства // Учебник – Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан – 2023. – с 31
4. Равшанов Ш.Т., Норматов Р.Т. Военная психология и педагогика // Учебное пособие – Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан – 2023. – с 164.
5. Материал из интернета: <https://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498433> (Дата обращения 6.01.2024г.)

